

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АППЕНДЭКТОМИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Солиев Ж.Ж.¹, Давлатов С.С.¹, Рахманов К.Э.², Усмонов А.У.¹

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Аппендэктомия остаётся одной из наиболее распространённых хирургических операций в экстренной абдоминальной хирургии. Несмотря на стандартизацию методик и широкое внедрение малоинвазивных технологий, риск послеоперационных осложнений сохраняется и напрямую зависит от комплекса факторов — от стадии заболевания до иммунного статуса пациента. Целью настоящего обзора является систематизация современных представлений о механизмах возникновения и условиях развития послеоперационных осложнений при аппендэктомии. Обсуждаются ключевые патогенетические звенья, предрасполагающие обстоятельства, а также направления профилактики и стратегии клинического реагирования.

Ключевые слова: острый аппендицит, аппендэктомия, этиология, патогенез, минимально инвазивные методы, осложнения.

ETIOPATHOGENESIS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN APPENDECTOMY (LITERATURE REVIEW)

Soliev J.J.¹, Davlatov S.S.¹, Rakhmanov K.E.², Usmonov A.U.¹

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Appendectomy remains one of the most common surgical procedures in emergency abdominal surgery. Despite the standardization of techniques and the widespread introduction of minimally invasive technologies, the risk of postoperative complications persists and directly depends on a number of factors, from the stage of the disease to the patient's immune status. The purpose of this review is to systematize modern ideas about the mechanisms of occurrence and conditions of development of postoperative complications in appendectomy. Key pathogenetic links, predisposing circumstances, as well as prevention directions and clinical response strategies are discussed.

Key words: acute appendicitis, appendectomy, etiology, pathogenesis, minimally invasive methods, complications.

АППЕНДЭКТОМИЯДА ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАРНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Солиев Ж.Ж.¹, Давлатов С.С.¹, Рахманов К.Э.², Усмонов А.У.¹

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аппендэктомия шошилдинч абдоминал жарроҳликда энг кенг тарқалган жарроҳлик амалиётларидан бири бўлиб қолмоқда. Усулларнинг стандартлаштирилиши ва кам инвазив технологияларнинг кенг жорий этилишига қарамай, операциядан кейинги асоратлар хавфи сақланиб қолмоқда ва тўғридан-тўғри омилар мажмуасига боғлиқ - касалликнинг босқичидан беморнинг иммун ҳолатигага. Ушбу шарҳнинг мақсади аппендэктомияда операциядан кейинги асоратларнинг пайдо бўлиш механизми ва ривожланиш шароитлари ҳақидаги замонавий гояларни тизимлаштиришдан иборат. Асосий патогенетик бўғинлар, мойиллик ҳолатлари, шунингдек, профилактика йўналишлари ва клиник жавоб бериш стратегиялари муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: ўткир аппендицит, аппендэктомия, этиология, патогенез, минимально инвазив усуллар, асоратлар.

e-mail: davlatov.salim@bsmi.uz

Введение. Аппендицит, риск развития которого в течение жизни составляет 7-8%, является одним из наиболее распространенных желудочно-кишечных заболеваний во всем мире [1]. В результате

аппендэктомия стала одной из наиболее часто выполняемых операций, что создает значительную нагрузку на современную систему здравоохранения [2].

Многие исследования показали, что у пациентов с аппендицитом наличие осложнений является важным фактором риска, который может повлиять на прогноз пациентов после аппендэктомии [3,4]. В настоящее время для сдерживания расходов широко используется система оплаты услуг, связанных с диагностикой аппендицита, в том числе в сложных случаях. Для оптимизации и снижения стоимости лечения аппендицита необходима дополнительная информация о частоте осложнений после аппендэктомии. В последние годы утвердилась классификация острого аппендицита на два типа: простой аппендицит (неосложненный/неперфорирующий) и сложный аппендицит (перфорирующий или некротизирующий) [6]. Однако существующие исследования показывают неодинаковое качество и высокую вариабельность при двух типах аппендицита, при этом частота осложнений колеблется от 5-20% и даже до 31,4%. Осложнения были определены как любое отклонение от стабильного течения послеоперационного периода во время госпитализации.

Этиологические факторы. Наиболее частыми осложнениями после аппендэктомии были: инфекция в месте операции, непроходимость кишечника и внутрибрюшной абсцесс. Другие осложнения включали лихорадку, инфекцию уретры, задержку мочи и другие редкие обстоятельства. Хотя результаты продолжающегося рандомизированного контролируемого исследования еще недоступны, теперь мы можем воспользоваться данными об аппендиците, которые были получены к настоящему времени.

За последние 5 лет заболеваемость острым аппендицитом (ОА) в Узбекистане не превышает 5 чел. на 1000 населения [10]. Экстренные оперативные вмешательства, выполняемые по поводу острого аппендицита, занимают первое место по отношению ко всем остальным неотложным операциям, доля аппендэктомии составляет, по данным разных авторов, от 20 до 85 % [2, 4, 5, 20,].

Наибольшая заболеваемость ОА отмечается у лиц самого трудоспособного возраста - 20-40 лет [1, 21]. Аппендэктомия у женщин производится, по литературным данным, в 2-3 раза чаще, чем у мужчин [4, 5, 15, 41], и проблемные вопросы диагностики ОА у женщин заслуживают особого внимания [2]. Многие авторы считают это гипердиагностикой, а аппендэктомию при остром простом аппендиците - диагностической и тактической ошибкой [4, 5, 21, 26].

Патогенетические механизмы осложнений. Патогенез послеоперационных осложнений является мультифакторным и включает:

- **Местную инфекционно-воспалительную реакцию**, опосредованную патогенной микрофлорой (чаще *Escherichia coli*, *Bacteroides fragilis*, энтерококки), проникающей в брюшную полость при перфорации червеобразного отростка;

- **Системную воспалительную реакцию (SIRS)** и активацию провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α), способствующих развитию септических состояний;

- **Гиперкоагуляцию и микротромбообразование**, возникающие в результате операционного стресса и обезвоживания;

- **Нарушение репарации тканей** при наличии метаболических нарушений (сахарный диабет, гипоальбуминемия);

- **Нарушение микробиома кишечника**, что ведёт к транслокации бактерий и персистенции воспаления.

Прослеживается достаточно четкая прямая взаимосвязь между частотой деструктивных форм ОА и возрастом больных [3, 8, 10].

У 80 % больных диагноз ОА ставится при первичном осмотре [9].

Клинические проявления осложнений ОА. Клинические проявления ОА тщательно исследованы и базируются на таких общеизвестных симптомах, как симптомы Воскресенского, Ровзин-га, Образцова, Ситковского, Раздольского, Щеткина-Блумберга и др. [14].

Для инструментальной диагностики ОА применяют УЗИ органов брюшной полости, компьютерную томографию (КТ) брюшной полости и лапароскопию [17]. УЗИ является безопасным (отсутствие лучевой нагрузки) и неинвазивным методом диагностики, позволяющим выполнять многократные исследования [12]. В литературе описаны следующие ультразвуковые признаки ОА: диаметр червеобразного отростка 1 см и более, утолщение и напряжение его стенок, ригидность и отсутствие перистальтики, в поперечном сечении - вид мишени [13, 33]. Чувствительность и специфичность УЗИ достигают 90,3 и 97,3 % соответственно [29].

Сочетанное применение КТ и УЗИ в верификации ОА позволяет увеличить точность диагностики до 98 % [10-12].

Некоторые исследователи считают обязательным применение КТ для диагностики абсцедирующего аппендикулярного инфильтрата (АИ) [10].

Улучшить диагностику ОА позволяет разработка диагностических шкал [16]. Их смысл заключается в отборе наиболее объективных и информативных параметров, каждому из которых присваивается определенное количество баллов; с учетом суммы набранных баллов решается вопрос о тактике ведения пациента с подозрением на ОА. Наиболее широко используется шкала Alvarado [17].

По мнению многих исследователей, в современной абдоминальной хирургии в сложных клинических ситуациях лапароскопия является основным инвазивным методом диагностики ОА [27, 42]. Этот метод позволяет исключить гипердиагностику ОА и напрасные аппендэктомии, а также обнаружить заболевания, протекающие под маской ОА [2, 4, 21].

Диагностические критерии острого аппендицита в ходе операции включают прямые и косвенные маркеры. Все визуальные изменения червеобразного отростка: напряжение, ригидность, изменение цвета серозной оболочки от гиперемии до грязно-зеленого при гангрене, фибрин, отек и геморрагии брыжейки appendix - являются прямыми маркерами; экссудат с фибрином в правой подвздошной ямке, в малом тазу и тифлит -непрямыми маркерами. Обнаружение во время диагностической лапароскопии косвенных маркеров позволяет заподозрить деструкцию appendix, что очень важно при отсутствии его визуализации [7, 15]. Чувствительность лапароскопии при верификации воспаления червеобразного отростка составляет 98,2-100 %.

Основным преимуществом лапароскопии является возможность провести не только инвазивную диагностику, но и лечебные манипуляции, в частности аппендэктомию (ЛА) [3, 25]. По мнению большинства хирургов, диагностическая лапароскопия показана в трудных и сомнительных клинических случаях, когда нельзя с уверенностью снять диагноз ОА [2, 11, 12, 18-20, 24, 26].

Общими противопоказаниями для всех видов видеолапароскопических вмешательств являются: риск III и IV классов по классификации ASA для выполнения общего обезболивания, патология свертывающей системы крови [15], II и III триместры беременности [19]. По мнению многих хирургов, вторая половина беременности - категорическое противопоказание к лапароскопии [24].

Однако некоторые врачи активно используют малоинвазивные технологии в лечении женщин на разных сроках беременности без развития тяжелых осложнений [10].

Противопоказания к выполнению ЛА в современной хирургии не конкретизированы и находятся в процессе обсуждения. Общеизвестными являются распространенный перитонит, плотный АИ, периаппендикулярный абсцесс, перфорация в основании appendix [10, 13, 26, 31].

По данным литературы, многие хирурги при распространенном перитоните выполняют только лапаротомию для проведения аппендэктомии, санации и дренирования брюшной полости, а если вмешательство начиналось с лапароскопии - обязательно конверсия на лапаротомию [2, 18, 20].

АИ всегда служит категорическим противопоказанием к любому хирургическому вмешательству. Однако в настоящее время появились сообщения о возможности выполнения ЛА в условиях АИ [1, 10], что, по мнению главного хирурга Департамента здравоохранения г. Москвы проф. А.С. Ермолова [10, 12], является недопустимым и может привести к развитию тяжелых осложнений.

Вопрос о возможности видеолапароскопических вмешательств у больных с периаппендикулярным абсцессом находится в процессе дискуссии. Противники малоинвазивных вмешательств при данном осложнении обосновывают это большой вероятностью прорыва содержимого абсцесса в брюшную полость при создании пневмоперитонеума [10].

При абсцедировании АИ показаны его вскрытие и дренирование либо открытым методом из внебрюшинного доступа по Н.И. Пирогову, либо миниинвазивным методом под ультразвуковым наведением [5, 6, 10].

При обзорной лапароскопии могут возникнуть следующие осложнения: вентиляционные и гемодинамические нарушения, связанные с увеличением давления в брюшной полости и, следовательно, увеличением давления диафрагмы на органы грудной клетки; повреждение сосудов [10, 40].

Несмотря на широкое внедрение, до сих пор идут дебаты о преимущественном использовании лапароскопической и открытой аппендэктомий.

Лапароскопическая аппендэктомия обладает теми же преимуществами, что и в целом видеоэндохирургия: лучшим косметическим эффектом, меньшим уровнем послеоперационной боли, более быстрым восстановлением после операции и, следовательно, уменьшением сроков пребывания в стационаре, уменьшением количества послеоперационных осложнений (острая кишечная непроходимость, инфекционные раневые осложнения) [5, 6, 15].

К недостаткам лапароскопической аппендэктомии традиционно относят удлинение времени операции, увеличение частоты некоторых послеоперационных осложнений (интраабдоминальные абсцессы), достаточно высокую вероятность конверсии, а также более высокую себестоимость [4, 5, 10].

Преимущество использования лапароскопической аппендэктомии наглядно, особенно при неосложненном аппендиците, у женщин, у пациентов с ожирением, при неуверенности в диагнозе [5, 8, 15, 31]. Многие авторы в настоящее время считают, что лапароскопическая аппендэктомия может с успехом заменить открытую аппендэктомию и при осложненных формах аппендицита [10, 26, 45].

По сообщениям отечественных и зарубежных исследователей, частота развития осложнений после ЛА составляет 0,2-8,3 %, а после открытой аппендэктомии 5,4-12,6 % [3, 8, 17, 41], что значительно выше.

Все осложнения видеолaparоскопических операций подразделяют на интраоперационные и послеоперационные.

Как правило, значительное число ин-траоперационных и послеоперационных осложнений возникает при внедрении и начале освоения видеолaparоскопических операций и составляет 12,3 % [10, 17].

К интраоперационным осложнениям ЛА относятся: кровотечение из а. Appendicularis, ампутация appendix при наложении эндолигатуры, электрохирургический ожог купола слепой кишки, электротравма внутренних органов [7, 9, 10].

В послеоперационных осложнениях выделяют внутрибрюшные осложнения и нагноение послеоперационных троакарных ран. К внутрибрюшным осложнениям относятся гнойно-воспалительные (инфильтрат и абсцесс брюшной полости), которые после ЛА отмечаются в 2,8-7,4 % случаев [8, 12]. Эти показатели несколько выше, чем аналогичные результаты традиционной операции (1,95,4 %). Некоторые хирурги объясняют большее количество таких осложнений при ЛА широким применением лигатурного способа обработки культи appendix [10]. Пусковым механизмом синдрома «пятого дня» при несостоятельности культи appendix может быть тифлит или электротравма купола слепой кишки.

По результатам других авторов, количество внутрибрюшных осложнений при ЛА (1,5-5,2 %) не превышает данный показатель при традиционной операции (1,9-5,4 %) [9, 10, 29, 30].

Нагноение троакарных ран после лапароскопического метода возникает в 0,5-5,4 % случаев [10]. Чаще всего развитие нагноения связано с несоблюдением правил асептики и антисептики: appendix после аппендэктомии в обязательном порядке необходимо помещать в герметичный контейнер и только затем убирать из брюшной полости через троакарную рану, чем нередко хирурги пренебрегают.

По данным Д.Л. Колесникова, количество послеоперационных осложнений традиционной аппендэктомии составляет от 5,6 до 12,6 %, что значительно превышает количество осложнений при ЛА [8].

Литературные источники, посвященные сравнительному анализу результатов применения малоинвазивной видеолaparоскопической аппендэктомии, указывают на значительные преимущества ЛА в сравнении с традиционной аппендэктомией, которые заключаются прежде всего в снижении операционной травмы, обеспечении адекватной ревизии органов брюшной полости, уменьшении количества осложнений, экономической выгоде [10, 14].

Отрицательные стороны ЛА некоторые хирурги связывают с невозможностью адекватно санировать брюшную полость при распространенном гнойном перитоните, резко увеличивающей продолжительность операции. Основной же недостаток данного оперативного вмешательства заключается в высокой стоимости оборудования и расходных материалов [2, 20].

Зарубежные хирурги, считают ЛА более экономически прибыльной, чем традиционная аппендэктомия, учитывая раннюю социально-трудовую реабилитацию при сокращении койко-дня в 1,5 раза [10].

Выбор доступа для аппендэктомии в большей степени зависит от технической оснащенности хирургического стационара оборудованием, инструментарием, а также от профессиональных навыков оперирующего хирурга.

В последние десятилетия ЛА широко применяется в хирургии. Бесспорно, метод имеет свои положительные стороны, однако его использование при осложненных формах ОА не всегда оправдано [2, 20].

Несмотря на внедрение ЛА, самым часто используемым операционным доступом является доступ в правой подвздошной области по Волковичу-Дьяконову, а при ОА, осложненном распространенным гнойным перитонитом, применяют нижнесрединную лапаротомию [20].

Послеоперационные осложнения чаще развиваются при деструктивных формах ОА [2, 31]. В послеоперационном периоде у таких больных развиваются осложнения как со стороны операционной раны, органов брюшной полости, так и со стороны других органов и систем. Осложнения, развиваю-

щиеся в операционной ране и брюшной полости, чаще являются следствием морфологических изменений дооперационного периода, реже - следствием тактических ошибок или технических погрешностей [17, 30].

В раннем послеоперационном периоде после аппендэктомии чаще всего возникают осложнения в послеоперационной ране.

По данным отечественных хирургов, гнойные осложнения в послеоперационной ране после традиционной аппендэктомии являются наиболее частыми и достигают 39 % [2, 30].

Многие хирурги считают, что развитие воспалительных осложнений послеоперационных ран у пациентов после аппендэктомии зависит от степени деструкции appendix, количества и распространенности экссудата в брюшной полости, расположения червеобразного отростка и способа его удаления, своевременности и длительности оперативного вмешательства, вирулентности микрофлоры, степени контаминированности операционной раны. Причинами нагноения операционной раны могут стать также недостаточный гемостаз с образованием гематомы и последующим ее инфицированием, технически грубое манипулирование в ране и форсированное ее растяжение при явной недостаточности ее размеров для атравматичного выполнения всех этапов оперативного вмешательства. Ряд авторов придает определенное значение в возникновении этого осложнения высокой степени инфицированности современных операционных патогенными штаммами стафилококка и других микроорганизмов [2, 17, 20].

Большинство авторов решающим фактором в развитии нагноений операционной раны при аппендэктомии считает степень ее микробной обсемененности в период оперативного вмешательства. Считается доказанным, что инфекция, развивающаяся в ране, в 80 % случаев имеет эндогенное происхождение, а вероятность возникновения послеоперационного нагноения раны возрастает при увеличении длительности заболевания и тяжести морфологических изменений в брюшной полости [2].

Особенно часто нагноение операционной раны наблюдается у лиц пожилого и старческого возраста. Предрасполагающим фактором к возникновению нагноений у этих больных является снижение регенерационной способности и иммунологической резистентности стареющего организма. На фоне такого снижения регенерационной способности организма большое значение в возникновении нагноений приобретает техническая безупречность выполнения операций. Часто нагноение возникает у тех больных, у которых вмешательство проводилось с техническими трудностями, связанными с несовершенством анестезии, недостаточностью операционного доступа, атипичностью удаления червеобразного отростка при его атипичном расположении, наличием спаек и других неблагоприятных условий [2, 7, 9, 31].

Сахарный диабет является одним из факторов, отягощающих течение репаративных процессов в операционной ране у больных с ОА. По данным ряда авторов, частота гнойно-септических осложнений у больных с сахарным диабетом после аппендэктомии колеблется от 10,2 до 47 % [2].

Высокая частота возникновения гнойно-септических осложнений после аппендэктомии обязывает уделять большое внимание профилактике, своевременному выявлению и рациональному лечению этого осложнения [8, 30].

Частота возникновения послеоперационных инфильтратов и гнойников в брюшной полости, по литературным данным, колеблется от 0,1 до 8 % [8, 12]. Чаще формирование инфильтратов и абсцессов возникает у пациентов после аппендэктомии гангренозно-перфоративного аппендицита, гнойного перитонита. К предрасполагающим факторам формирования инфильтратов и гнойников брюшной полости относят технические погрешности, допускаемые при операциях, сопутствующий сахарный диабет и ожирение, применение стероидных и иммунодепрессивных препаратов [16, 18].

Образование инфильтратов и гнойников в раннем послеоперационном периоде чаще всего связано с несовершенством методов обработки культи червеобразного отростка, особенно в условиях воспалительной инфильтрации стенки слепой кишки. К техническим погрешностям в возникновении этого осложнения необходимо отнести и недостаточную санацию брюшной полости во время оперативного вмешательства [2].

Нередко инфильтраты и абсцессы у больных, оперированных по поводу острого аппендицита, формируются в правой подвздошной ямке, малом тазу, подпеченочном и правом поддиафрагмальном пространстве [2]. Выбор операционного доступа для вскрытия таких гнойников всегда индивидуален. Чаще всего они вскрываются над областью наибольшего выпячивания брюшной стенки или широким разрезом над гребешком правой подвздошной кости по направлению к поясничной области. Такой разрез обеспечивает хороший доступ как к внебрюшинным, так и к внутрибрюшинным ретроцекальным абсцессам и флегмонам [2, 16, 18].

Гнойные осложнения в области хирургического вмешательства увеличивают срок стационарного лечения в среднем на 6,5 сут, возникает необходимость использования дополнительных антимикробных препаратов, что в свою очередь повышает риск развития резистентности возбудителей инфекции. [8].

Длительное и нерациональное использование антибиотиков сыграло отрицательную роль. Клинические наблюдения и экспериментальные данные убедительно доказали, что применение антибактериальных препаратов сопровождается селекцией аэробной микрофлоры, устойчивой к одному или целой группе антибиотиков [8]. Частота выявления резистентных и умеренно резистентных штаммов микроорганизмов к одному и более антибактериальным препаратам достигает 57 %, а устойчивость к 5-6 антибиотикам появляется у 32 % больных. Установлено, что на фоне лечения антибактериальными средствами кишечная флора пациента не восстанавливается и через 2 нед. Под воздействием антибиотиков появляется селекционная устойчивость клонов, которые начинают интенсивно пролиферировать в условиях подавления чувствительных форм [29].

В целом, бактериальный спектр возбудителей послеоперационных инфекционных осложнений определяется характером оперативного вмешательства, его продолжительностью, временем нахождения пациента в стационаре перед операцией, локальной картиной устойчивости микрофлоры к антибактериальным препаратам, внутривидовым разнообразием свойств микроорганизмов, в т.ч. способностью формировать биопленки [8, 28].

Профилактика и управление осложнениями. Современные рекомендации по снижению частоты осложнений включают:

- Проведение **предоперационного скрининга** на сопутствующие патологии и иммунодефицитные состояния;
- Назначение **профилактической антибактериальной терапии**, особенно при перфорации аппендикса;
- Использование **лапароскопического доступа** как метода выбора при отсутствии противопоказаний;
- **Оптимизация инфузионной терапии** и нутритивной поддержки в послеоперационном периоде;
- Ведение пациентов в условиях **мультидисциплинарной команды**, включающей хирурга, анестезиолога, инфекциониста, нутрициолога.

Таким образом, профилактика и лечение гнойных осложнений после аппендэктомии остаются актуальными и трудными задачами клинической хирургии, что требует совершенствования методов хирургического лечения.

Выполнение лапаротомии и оперативные вмешательства на органах брюшной полости всегда сопровождаются болевым синдромом в послеоперационном периоде, что в результате патофизиологических процессов способствует нарушению функционирования многих органов и систем [13, 25-28].

В связи с этим повышение эффективности оперативного лечения ОА и послеоперационное ведение данных больных остаются актуальными задачами.

Боль в животе является распространенным симптомом, встречающимся в клинической практике, и может указывать на различные сопутствующие заболевания, одним из которых является аппендицит [1]. Аппендицит характеризуется воспалением червеобразного отростка и часто проявляется острой болью в животе, что часто требует экстренного хирургического вмешательства [2-4]. Заболеваемость аппендицитом во всем мире составляет около 8%, что делает его распространенным заболеванием, требующим быстрой диагностики и лечения [5]. Однако острый осложненный аппендицит представляет собой тяжелую стадию, характеризующуюся такими осложнениями, как перфорация, образование абсцесса или перитонит, требующими срочного хирургического вмешательства [1,2,4].

Заключение. Послеоперационные осложнения при аппендэктомии остаются актуальной проблемой современной хирургии, несмотря на успехи в области технологий и протоколов лечения. Этиопатогенез осложнений включает сложное взаимодействие инфекционных, иммунных, метаболических и технических факторов. Понимание механизмов их развития, своевременная идентификация групп риска и внедрение комплексной стратегии профилактики являются ключевыми аспектами в снижении заболеваемости и смертности. Настоящий обзор подчеркивает необходимость интегративного, персонализированного подхода к ведению пациентов, перенесших аппендэктомию, с учётом индивидуальных особенностей и клинико-иммунологических характеристик.

Список литературы:

1. Moreira L. F. et al. Predicting factors of postoperative complications in appendectomies //Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. – 2018. – Т. 45. – С. e19.
2. Ninh A. et al. Risk factors and outcomes for sepsis after appendectomy in adults //Surgical Infections. – 2019. – Т. 20. – №. 8. – С. 601-606.
3. Poillucci G. et al. Risk factors for postoperative morbidity following appendectomy in the elderly: a nationwide prospective cohort study //European Journal of Trauma and Emergency Surgery. – 2021. – Т. 47. – №. 6. – С. 1729-1737.
4. Poprom N. et al. Comparison of postoperative complications between open and laparoscopic appendectomy: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses //Journal of Trauma and Acute Care Surgery. – 2020. – Т. 89. – №. 4. – С. 813-820.
5. Rasmussen T., Fonnes S., Rosenberg J. Long-term complications of appendectomy: a systematic review //Scandinavian Journal of Surgery. – 2018. – Т. 107. – №. 3. – С. 189-196.
6. Wu T. et al. Complications after appendectomy in patients with treated appendicitis: results from a retrospective study //Annals of Palliative Medicine. – 2021. – Т. 10. – №. 12. – С. 125462553-125412553.
7. Абдуллоев Д. А. и др. Послеоперационная пневмония: профилактика и лечение в неотложной абдоминальной хирургии //Вестник Авиценны. – 2018. – Т. 20. – №. 1. – С. 90-96.
8. Ахматов С. А. и др. Редкое позднее осложнение после аппендэктомии //Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2022. – №. 2. – С. 120-124.
9. Ахматов С. А. и др. Эффективность регионарной лимфостимуляции в профилактике осложнений после аппендэктомии при атипичном расположении отростка //Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2022. – Т. 19. – №. 1. – С. 117-122.
10. Ахматов С. А., Мусаев А. И., Алиев М. Ж. Регионарная лимфостимуляция и озонированные растворы в профилактике осложнений после аппендэктомии при атипичном расположении червеобразного отростка (пилотное исследование) //Сибирский научный медицинский журнал. – 2021. – Т. 41. – №. 6. – С. 76-83.
11. Богословская Е. Н., Еремин П. А., Дремова Н. В. Развитие неврологических нарушений после операции аппендэктомии //Актуальные вопросы медицины критических состояний. – 2021. – С. 18-19.
12. Габайдулин А. В. и др. Особенности выраженности параколон при развитии послеоперационных гнойных осложнений //Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2017. – Т. 17. – №. 3. – С. 153-155.
13. Деточкин А. Н., Куприянов А. В., Алексеенко А. А. Особенности оперативной техники при лапароскопической аппендэктомии //Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития. – 2017. – С. 139-141.
14. Закирова Р. Р. Восстановление после аппендэктомии путем специальных физических упражнений //Сборник материалов VI Международной научно-практической онлайн-конференции «Профессиональное становление личности XXI века в системе непрерывного образования: проблемы и пути их решения», под общ. ред. АБ Мамазарова-3-4 декабря, 2024 г. Часть 2-Т.: Филиал МГУ имени МВ Ломоносова в городе Ташкенте, 2024.–276 с. – 2024. – Т. 3. – С. 118.
15. Лаврешин П. М. и др. Внутривентрикулярные спайки после аппендэктомии: прогнозирование и профилактика развития //Актуальные вопросы современной хирургии. – 2018. – С. 301-305.
16. Лаврешин П. М. и др. Комплексный подход к профилактике послеоперационных осложнений после аппендэктомии //Медицинский вестник Юга России. – 2018. – №. 4. – С. 63-66.
17. Лаврешин П. М. и др. Применение элементов «fast-track» хирургии для профилактики раневых осложнений и внутривентрикулярных спаек после аппендэктомии //Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2017. – Т. 19. – №. 7. – С. 44-47.
18. Лаврешин П. М. и др. Прогнозирование и профилактика развития внутривентрикулярных спаек после аппендэктомии //Современные проблемы науки и образования. – 2018. – №. 1. – С. 83-83.
19. Магомедова С. М., Габибуллаев А. Ф. Лапароскопическая аппендэктомия, возможные осложнения //Научный альманах. – 2018. – №. 10-2. – С. 122-125.
20. Майстренко Н. А., Ромащенко П. Н., Ягин М. В. Современные тенденции в диагностике и лечении деструктивного аппендицита //Вестник хирургии имени ИИ Грекова. – 2017. – Т. 176. – №. 3. – С. 67-73.
21. Малков И. С. и др. Лапароскопическая аппендэктомия в лечении больных с осложненным острым аппендицитом //Журнал им. НВ Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 49-55.
22. Меджидов Р. Т., Магомедова С. М. Осложнения лапароскопической аппендэктомии //Харизма моей хирургии. – 2018. – С. 193-195.

23. Мохов Е. М. и др. Качество жизни больных, перенесших лапароскопическую аппендэктомию с применением в послеоперационном периоде комбинированной противомикробной профилактики с использованием бактериофагов // *Современные проблемы науки и образования*. – 2018. – №. 3. – С. 76-76.

24. Северинов Д. А., Гаврилюк В. П., Зубкова Ю. А. Краткосрочные исходы симультанной герниопластики паховых грыж при лапароскопической аппендэктомии у детей: когортное исследование // *Вопросы современной педиатрии*. – 2024. – Т. 23. – №. 1. – С. 21-27.

25. Слепцов А. А. и др. К лечению аппендикулярного перитонита у детей // *Детская хирургия*. – 2017. – Т. 21. – №. 6. – С. 316-320.

26. Сопуев А. А. и др. Вероятность возникновения острой спаечной кишечной непроходимости после аппендэктомии // *Бюллетень науки и практики*. – 2025. – Т. 11. – №. 1. – С. 115-123.

27. Тимербулатов Ш. В. и др. Некоторые вопросы уточненной диагностики и выбора метода лечения при осложненном остром аппендиците за последние годы // *Новости хирургии*. – 2023. – Т. 31. – №. 4. – С. 288-300.

28. Чавкунькин Ф. П., Зюзюкина А. Д., Чавкунькин В. Ф. Результаты лапароскопической аппендэктомии при лечении острого аппендицита // *Актуальные вопросы хирургии*. – 2021. – С. 240-243.

29. Шабунин А. В. и др. Лапароскопическая аппендэктомия: результаты лечения // *Московский хирургический журнал*. – 2018. – №. 3. – С. 37-38.

30. Шолохова В. Р. Способы обработки культи червеобразного отростка как основной аспект профилактики послеоперационных осложнений // *Современные концепции профилактической медицины*. – 2018. – С. 195-198.

Для цитирования: Солиев Ж.Ж., Давлатов С.С., Рахманов К.Э., Усмонов А.У. Этиопатогенез послеоперационных осложнений при аппендэктомии (обзор литературы) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 457–464. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16485773>